

EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Nailul Hidayat¹, Dina²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2026

Revised Maret 2026

Accepted Maret 2026

Available Maret 2026

kalandramuhammad848@gmail.com

dina.shusein@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan beras 10 kg bagi KPM di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, guna mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, aparatur desa, serta masyarakat penerima dan nonpenerima bantuan, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi program dianalisis menggunakan model CIPP yang meliputi aspek konteks, input, proses, dan produk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konteks, program bantuan pangan relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Citali. Pada aspek input, masih ditemukan permasalahan terkait akurasi data KPM dan kualitas bantuan yang tidak selalu konsisten. Dari aspek proses, mekanisme penyaluran bantuan pada umumnya telah berjalan tertib dan tepat waktu, namun masih menghadapi kendala dalam koordinasi dan pendataan. Sementara itu, dari aspek produk, bantuan beras 10 kg dirasakan membantu meringankan beban ekonomi KPM, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

*Corresponding author

E-mail addresses: kalandramuhammad848@gmail.com, dina.shusein@gmail.com

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan di Desa Citali telah memberikan manfaat nyata, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan penguatan koordinasi antar pihak agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: evaluasi program, bantuan sosial pangan, beras 10 kg, KPM, model CIPP.

A B S T R A C T

The Food Social Assistance Program in the form of 10 kg rice is one of the government policies aimed at supporting food security for economically vulnerable communities, particularly Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM). This study aims to evaluate the implementation of the 10 kg rice Food Social Assistance Program for KPM in Citali Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, in order to examine the extent to which the program has been implemented in accordance with its objectives and to identify challenges encountered during its implementation.

This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, beneficiary and non-beneficiary community members, direct field observations, and documentation review. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The program evaluation was analyzed using the CIPP model, which consists of context, input, process, and product aspects.

The findings indicate that, in terms of context, the food assistance program is relevant to the socio-economic needs of the community in Citali Village. In the input aspect, issues related to the accuracy of beneficiary data and the inconsistent quality of rice assistance were identified. Regarding the process aspect, the distribution mechanism has generally been conducted in an orderly and timely manner; however, challenges remain in coordination and data management. Meanwhile, from the product aspect, the 10 kg rice assistance has helped reduce the economic burden of beneficiary families, although its benefits have not been evenly distributed among all eligible households.

This study concludes that the Food Social Assistance Program in Citali Village has provided tangible benefits to the community but still requires improvements, particularly in updating beneficiary data, ensuring the quality of assistance, and strengthening coordination among relevant stakeholders to enhance program effectiveness and targeting accuracy.

Keywords: program evaluation, food social assistance, 10 kg rice, beneficiary families, CIPP model.

PENDAHULUAN

Program bantuan sosial pangan berupa beras merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menanggulangi kerentanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Di Kabupaten Sumedang, program bantuan beras 10 kg telah disalurkan kepada 161.951 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan publikasi resmi pemerintah daerah tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa cakupan program cukup luas dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ketahanan pangan masyarakat miskin. Namun demikian, laporan daerah juga menunjukkan bahwa penyaluran bantuan ini masih menghadapi kendala teknis dan administratif di beberapa wilayah.

Pada tingkat desa, tantangan pelaksanaan bantuan sosial seringkali lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta kapasitas aparatur desa. Hal ini terlihat dalam penelitian Mardhotillah (2024) mengenai efektivitas BLT Dana Desa di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Penelitian tersebut menemukan adanya kendala dalam pendataan penerima, proses sosialisasi, serta ketepatan waktu penyaluran bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa desa yang sama dengan lokasi penelitian ini masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan program bantuan sosial.

Meskipun program bantuan sosial dirancang secara nasional dengan tujuan untuk disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, implementasinya di tingkat desa tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Ruhyana dan Hadi (2020) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumedang sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga serta ketidakakuratan basis data penerima manfaat. Permasalahan tersebut menyebabkan efektivitas program bantuan sosial menjadi kurang optimal.

Selain itu, aspek komunikasi juga mempengaruhi keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Praratya (2023) dalam penelitiannya mengenai strategi komunikasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang menemukan bahwa kurangnya sosialisasi, minimnya penjelasan kepada masyarakat, serta rendahnya partisipasi warga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam proses distribusi bantuan.

Di sisi lain, keberhasilan program bantuan pangan juga perlu dipahami dalam konteks ketahanan pangan lokal. Rahman (2015) menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan di Kabupaten Sumedang memiliki sistem pangan dan strategi bertahan hidup yang dipengaruhi oleh kearifan lokal serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program bantuan

*Corresponding author

E-mail addresses: kalandramuhammad848@gmail.com, dina.shusein@gmail.com

pangan perlu mempertimbangkan kondisi lokal agar bantuan yang diberikan benar-benar mampu mendukung ketahanan pangan rumah tangga masyarakat.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan program bantuan sosial pangan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan, seperti permasalahan pendataan, distribusi bantuan, kualitas informasi, serta koordinasi antar pihak.

Melihat berbagai data dan penelitian tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan antara harapan program yakni meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan fakta lapangan, yaitu adanya permasalahan dalam pendataan, distribusi, kualitas informasi, dan koordinasi antar pihak. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar rumusan masalah penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial pangan bagi KPM di Desa Citali ?
2. Apa hambatan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan pembagian bantuan sosial pangan di Desa Citali ?
3. Apa upaya strategi yang di terapkan dalam menghadapi hambatan tersebut?

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan manfaat bagi peneliti sebagai proses akademik, tetapi juga penting bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta pendamping sosial dalam memperbaiki pelaksanaan program bantuan pangan. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara spesifik menilai efektivitas program bansos beras di Desa Citali menggunakan model CIPP sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya di wilayah tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Administrasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan tulis-menulis atau pekerjaan kantor, tetapi mencakup seluruh aktivitas pengelolaan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Siagian (2014) menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua

orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi juga dipahami sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi manajerial yang saling berkaitan, seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengawasan (controlling). Fungsi-fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, administrasi memiliki peran penting dalam mengoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana prasarana dalam pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep administrasi menjadi landasan penting dalam mengkaji pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kilogram bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Tinjauan Tentang Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan cabang dari ilmu administrasi yang mempelajari aktivitas penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara melalui organisasi pemerintahan. Jika administrasi secara umum menekankan pada proses kerja sama untuk mencapai tujuan, maka administrasi negara secara khusus berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola urusan publik, melaksanakan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Waldo (1984), administrasi negara adalah seni dan ilmu pengelolaan urusan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara dan pencapaian kepentingan umum. Siagian (2014) menyatakan bahwa administrasi negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan politik dan kebijakan pemerintah.

Dalam praktiknya, administrasi negara mencakup berbagai fungsi penting, seperti pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh aparatur negara melalui organisasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.

Administrasi negara juga berperan dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan sosial, termasuk melalui berbagai program bantuan sosial. Program bantuan sosial pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu bentuk

*Corresponding author

E-mail addresses: kalandramuhammad848@gmail.com, dina.shusein@gmail.com

implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

b. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan merupakan seperangkat keputusan dan tindakan yang dirumuskan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan menjadi instrumen utama negara untuk mengarahkan tindakan aparatur serta mengatur kehidupan masyarakat.

Dye menjelaskan bahwa *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* (Dye, 2013:3). Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya mencakup tindakan aktif pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang tetap memiliki dampak publik.

Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan *“serangkaian pilihan kolektif yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah”* (Dunn, 2003:54). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan rasional dan kepentingan publik.

Dalam administrasi negara, kebijakan diwujudkan melalui program dan kegiatan yang bersifat operasional. Anderson menyebutkan bahwa *“a policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Anderson, 2014:6).

Kebijakan bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi. Menurut Suharto (2010:78), bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Dunn, “*policy evaluation is concerned with the results or consequences of public policies*” (Dunn, 2003:381). Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan berorientasi pada konsekuensi nyata dari kebijakan yang telah diimplementasikan.

Anderson (2014:282) menyatakan bahwa “*evaluation attempts to determine the value or worth of a policy*”. Dengan demikian, evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian sistematis terhadap nilai dan manfaat suatu kebijakan bagi masyarakat.

Subarsono (2011:119) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan publik mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dalam konteks kebijakan sosial, evaluasi diperlukan untuk menilai apakah kebijakan yang dijalankan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran. Suharto (2010:145) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan sosial bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan sosial.

d. Tinjauan Tentang Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi pengambil keputusan agar keputusan yang diambil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ndraha (2005) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses membandingkan antara standar dengan fakta yang ada, kemudian menganalisis hasil perbandingan tersebut.

Umar (2002:1) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penyediaan informasi mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan tertentu dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:7), evaluasi mencakup penerapan nilai tertentu terhadap hasil kebijakan atau program sehingga dapat diketahui manfaat dan kualitas dari kebijakan tersebut.

Dengan demikian, evaluasi dapat dipahami sebagai proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan serta memberikan informasi bagi perbaikan program di masa mendatang.

e. Tinjauan Tentang Evaluasi Program

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Eko Putro (2012:10) menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan rinci untuk menilai keberhasilan suatu program.

Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004:3) menyatakan bahwa *“Program evaluation is a systematic method for collecting, analyzing, and using information to answer questions about projects, policies, and programs.”* Selain itu Patton (2008:15) menambahkan bahwa evaluasi menyediakan informasi penting bagi pengambil keputusan untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Salah satu model evaluasi program yang banyak digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product). Stufflebeam (2003:31) menjelaskan bahwa *“The CIPP model is designed to systematically guide evaluators in assessing context, input, process, and product in a comprehensive manner.”* Pendekatan CIPP memungkinkan evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari kebutuhan program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.

f. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan

Program bantuan sosial pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin di Indonesia. Penyaluran bantuan pangan harus mengikuti prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketepatan sasaran, kualitas logistik, serta efektivitas pelaksanaan. Mabruk dan Prasojo (2023) menyatakan bahwa program BPNT masih menghadapi hambatan pada proses pemadanan data dan distribusi bantuan.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan pangan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar pihak pelaksana serta keterlibatan pemerintah desa. Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kepuasan penerima bantuan dipengaruhi oleh ketepatan waktu distribusi dan kualitas komoditas pangan yang diterima.

Oleh karena itu, evaluasi program bantuan sosial pangan menjadi penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif untuk mengkaji pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari aparatur desa, pendamping sosial, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terlibat dalam program.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Citali sebagai salah satu wilayah pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg bagi KPM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Citali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dengan luas wilayah sekitar 151,55 hektare. Secara administratif, desa ini berbatasan dengan Desa Sukawangi di sebelah utara, Desa Pamulihan di sebelah timur, Desa Ciptasari di sebelah selatan, serta Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari di sebelah barat. Secara topografis, wilayah Desa Citali berada pada ketinggian sekitar 700-900 meter di atas permukaan laut dengan kondisi wilayah yang didominasi perbukitan dan tegalan.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Desa Citali sebanyak 5.038 jiwa yang terdiri dari 2.544 laki-laki dan 2.494 perempuan, dengan jumlah 1.744 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 435 keluarga miskin atau sekitar

25,45% dari total kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial.

Secara administratif Desa Citali terbagi menjadi 3 dusun, 10 RW, dan 28 RT. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, karyawan swasta, dan wirausaha kecil. Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian berada pada sektor menengah ke bawah menjadikan program bantuan sosial pangan, khususnya bantuan beras, memiliki peran penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b. Gambaran Umum Program Bantuan Sosial Pangan di Desa Citali

Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kilogram merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Program ini dilaksanakan secara nasional dan disalurkan hingga ke tingkat desa, termasuk di Desa Citali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, program bantuan pangan di Desa Citali mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram pada setiap periode penyaluran. Dalam beberapa periode tertentu, bantuan juga disertai komoditas lain seperti minyak goreng sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan program ini melibatkan beberapa pihak, antara lain Dinas Sosial, PT Pos, serta pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat lokal. Pemerintah desa berperan dalam membantu proses penyaluran, seperti menyediakan lokasi distribusi, membantu administrasi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat penerima bantuan. Secara umum, program bantuan sosial pangan di Desa Citali bertujuan untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

c. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Desa Citali. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. Dari unsur pemerintah desa meliputi Kepala Desa, aparatur desa, dan Sekretaris Desa yang terlibat dalam pelaksanaan dan administrasi

program bantuan sosial pangan. Sementara itu, dari unsur masyarakat terdiri dari penerima bantuan (KPM) dan masyarakat yang tidak menerima bantuan (non-KPM).

Keberagaman informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program bantuan sosial pangan, baik dari sudut pandang pemerintah desa sebagai pelaksana program maupun masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak program. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, seluruh informan dalam penelitian ini diberikan kode tertentu.

Tabel 4 Profil Informan

No	Kode Informan	Usia	Jenis kelamin	Status Informan	Jabatan/ Peran	Keterangan
1.	Informan 1, (I1)	47	Laki-laki	Pemerintah Desa	Kepala Desa Citali	Mengetahui kebijakan dan pelaksanaan umum program bantuan sosial pangan di tingkat desa
2.	Informan 2, (I2)	36	Laki -laki	Pemerintah Desa	Tata Usaha (TU)	Terlibat langsung dalam proses teknis penyaluran bantuan pangan
3.	Informan 3, (I3)	32	Perempuan	Pemerintah Desa	Sekretaris Desa	Membantu koordinasi dan administrasi pelaksanaan bantuan sosial pangan
4.	Informan 4 (I4)	64	Laki -laki	Masyarakat	Non - KPM	Masyarakat yang tidak menerima bantuan pangan dan merasakan dampak sosial program

5.	Informan 5 (15)	36	Perempuan	Masyarakat	Penerima KPM	Penerima bantuan pangan beras 10 kg
----	-----------------	----	-----------	------------	--------------	-------------------------------------

d. Hasil Penelitian dari Aspek *Context*

Aspek context dalam penelitian ini menggambarkan latar belakang kebutuhan masyarakat serta kondisi sosial-ekonomi yang melandasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Citali, diketahui bahwa program bantuan pangan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah desa. Kepala Desa menyatakan bahwa bantuan beras ini memang ditujukan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu dan membutuhkan bantuan pangan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Di Desa Citali memang ada bantuan pangan berupa beras, itu program dari pemerintah pusat yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui desa”(Wawancara Kepala Desa Citali).

Aparatur desa juga menyampaikan bahwa bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan oleh salah satu aparatur desa sebagai berikut:

“Bantuan ini memang sangat membantu masyarakat, terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari, karena tidak semua warga penghasilannya mencukupi.”
“(Wawancara Aparatur Desa Citali).

Hasil wawancara dengan KPM menunjukkan bahwa bantuan beras 10 kg dirasakan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima bantuan:

“Alhamdulillah sangat membantu, berasnya dipakai untuk makan sehari-hari di rumah.”(Wawancara KPM Desa Citali).

Namun demikian, ditemukan pula permasalahan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat dengan

kondisi ekonomi kurang mampu yang belum menerima bantuan. Hal ini disampaikan oleh informan KPM sebagai berikut:

“Ada yang sudah tepat, tapi ada juga yang kurang tepat, soalnya masih ada warga yang kondisinya kurang tapi tidak dapat bantuan.”(Wawancara KPM Desa Citali).

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek context menunjukkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahan terkait ketepatan sasaran masih menjadi tantangan sehingga diperlukan pemutakhiran data agar program dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

e. Hasil Penelitian dari Aspek Input

Aspek input dalam penelitian ini berkaitan dengan kesiapan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Aspek ini meliputi data penerima bantuan, sumber daya manusia pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, serta ketentuan atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan aparatur desa, diketahui bahwa data KPM yang digunakan dalam penyaluran bantuan pangan berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana di tingkat lokal dengan mengacu pada data tersebut. Aparatur desa menyampaikan bahwa desa tidak sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan daftar penerima bantuan, melainkan hanya melakukan verifikasi dan penyesuaian di lapangan apabila terdapat perubahan kondisi masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa:

“Data penerima itu dari pusat, desa hanya menyesuaikan di lapangan. Kalau ada perubahan, kami laporkan, tapi tidak langsung bisa mengubah.”(Wawancara Sekretaris Desa Citali).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan pangan di Desa Citali terdiri dari perangkat desa dan petugas terkait yang membantu proses penyaluran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur desa memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan distribusi bantuan, mulai dari penyampaian

informasi kepada masyarakat hingga pendampingan saat pembagian beras. Salah satu aparaturnya menyampaikan:

“Kami dari desa membantu mulai dari pemberitahuan ke warga sampai pembagian beras, supaya pelaksanaannya tertib.”(Wawancara Aparatur Desa Citali)

Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan pangan relatif sederhana dan memanfaatkan sarana yang tersedia di desa, seperti kantor desa atau lokasi pembagian yang telah ditentukan. Beras yang diterima telah dikemas sesuai dengan ketentuan program, yaitu sebanyak 10 kg per KPM. Informan KPM menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan:

*“Kalau jumlahnya sesuai, 10 kilo, tidak pernah kurang.
(Wawancara KPM Desa Citali)*

Namun demikian, dari hasil wawancara ditemukan adanya permasalahan pada aspek input, khususnya terkait akurasi data penerima bantuan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terdata sebagai KPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa input berupa data penerima bantuan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Citali. Sebagaimana disampaikan oleh informan masyarakat:

“Masih ada warga yang ekonominya kurang tapi tidak masuk data penerima.”(Wawancara Masyarakat Desa Citali)

Selain itu, aparaturnya menyampaikan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan dilakukan berdasarkan ketentuan dan arahan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa menjalankan program sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek input menunjukkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai. Namun, permasalahan utama pada aspek ini terletak pada akurasi dan pemutakhiran data KPM yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

f. Hasil Penelitian dari Aspek Process

Aspek *process* dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali dilaksanakan di lapangan, mulai dari mekanisme penyaluran, alur pembagian, hingga peran aparat desa dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan aparat desa, diketahui bahwa proses penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah desa dan petugas terkait. Pemerintah desa berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal pembagian bantuan serta membantu pelaksanaan distribusi agar berjalan tertib dan lancar. Kepala Desa menyampaikan bahwa pembagian bantuan biasanya dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat penerima:

“Kalau pembagian biasanya kami informasikan dulu ke warga, lalu pembagiannya diatur supaya tertib dan tidak menumpuk.”

(Wawancara Kepala Desa Citali)

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa proses pembagian bantuan pangan dilakukan dengan sistem antrian. Aparatur desa bertugas mengatur jalannya pembagian serta memastikan setiap KPM menerima bantuan sesuai ketentuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu aparat desa:

“Pembagiannya pakai antrian, supaya tertib dan semua kebagian sesuai data.” (Wawancara Aparatur Desa Citali)

Dari sisi penerima bantuan, informan KPM menyampaikan bahwa proses penerimaan bantuan relatif mudah dan dapat dipahami. KPM datang ke lokasi pembagian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg. Salah satu informan KPM menyatakan:

“Biasanya datang ke tempat pembagian, antri, terus langsung dikasih beras.” (Wawancara KPM Desa Citali)

Terkait ketepatan waktu, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan pangan umumnya disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informan KPM menyampaikan bahwa bantuan beras biasanya diterima tepat waktu tanpa keterlambatan yang berarti. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau waktu pembagiannya biasanya tepat waktu.” (Wawancara KPM Desa Citali)

Meskipun secara umum proses penyaluran berjalan dengan cukup baik, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam aspek proses. Kendala tersebut antara lain terkait dengan antrean yang cukup panjang pada saat pembagian serta masih adanya masyarakat yang mempertanyakan keadilan distribusi karena merasa layak menerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai KPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses teknis penyaluran telah berjalan sesuai mekanisme, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan distribusi yang berdampak pada persepsi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek process menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah berjalan dengan mekanisme yang jelas dan relatif tertib. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pengaturan distribusi dan komunikasi kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi keluhan di lapangan.

g. Hasil Penelitian dari Aspek Product

Aspek *product* dalam penelitian ini menggambarkan hasil, manfaat, serta dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Fokus utama aspek ini adalah sejauh mana program mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan, diketahui bahwa bantuan beras 10 kg memberikan manfaat langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Informan KPM menyampaikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Alhamdulillah sangat membantu, berasnya dipakai buat makan sehari-hari di rumah.” (Wawancara KPM Desa Citali) Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, bantuan beras juga memberikan rasa aman bagi keluarga penerima dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Informan menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan pangan, mereka tidak terlalu khawatir terhadap ketersediaan beras di rumah, terutama pada

kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan pangan memiliki dampak positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga KPM.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat warga dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang belum menerima bantuan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hasil program belum sepenuhnya adil dan tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh informan KPM:

“Bantuannya memang membantu, tapi masih ada warga yang ekonominya kurang tapi belum dapat.”(Wawancara KPM Desa Citali)

Terkait kualitas bantuan, informan KPM menyampaikan bahwa kualitas beras yang diterima bervariasi. Terdapat bantuan beras dengan kualitas yang baik, namun pada beberapa kesempatan kualitas beras dinilai kurang baik.

Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Kadang kualitasnya bagus, tapi kadang ada juga yang kurang bagus.”(Wawancara KPM Desa Citali)

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek product menunjukkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah memberikan manfaat nyata bagi KPM, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Namun, program ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, serta konsistensi kualitas bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan program sebagian telah tercapai, masih diperlukan perbaikan agar hasil dan dampak program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat Desa Citali.

h. Hambatan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat penerima bantuan serta hasil observasi langsung di lapangan, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan dalam Pendataan KPM

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah terkait dengan pendataan Keluarga Penerima Manfaat. Data KPM yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan belum sepenuhnya diperbarui secara berkala. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, terdapat pula penerima bantuan yang dinilai oleh masyarakat sudah berada dalam kondisi ekonomi yang relatif lebih baik. Hal ini menimbulkan persepsi ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan.

2. Hambatan Administratif dan Koordinasi

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek administratif dan koordinasi antar aparatur desa. Proses administrasi dalam pendataan dan verifikasi penerima bantuan masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam menyesuaikan data pusat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Selain itu, koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, sehingga memengaruhi kelancaran proses pelaksanaan bantuan.

3. Hambatan Teknis dalam Proses Penyaluran

Dalam pelaksanaan pembagian bantuan pangan, ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan. Proses pembagian bantuan dilakukan dengan sistem antrean yang terkadang memerlukan waktu cukup lama bagi penerima bantuan. Keterbatasan waktu dan sarana pembagian juga menjadi kendala yang dirasakan oleh sebagian masyarakat penerima, meskipun secara umum penyaluran bantuan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

4. Hambatan Kualitas Bantuan

Berdasarkan keterangan dari informan penerima bantuan, kualitas beras yang diterima tidak selalu konsisten pada setiap periode penyaluran. Sebagian penerima menyatakan bahwa kualitas beras yang diterima terkadang baik, namun pada kesempatan lain terdapat beras dengan kualitas yang kurang layak. Perbedaan kualitas ini menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

5. Hambatan Sosialisasi dan Pemahaman Program

Hambatan lain yang ditemukan adalah terkait dengan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial pangan. Tidak seluruh masyarakat memahami secara jelas kriteria penerima bantuan dan mekanisme pelaksanaan program. Kurangnya pemahaman ini menimbulkan pertanyaan dan persepsi di kalangan masyarakat mengenai keadilan dan ketepatan sasaran program bantuan pangan.

2. Pembahasan

a. Kesesuaian Program Bantuan Pangan dengan Kebutuhan Masyarakat (*Context*)

Aspek *context* dalam model evaluasi CIPP menilai kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg di Desa Citali dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan beras sangat membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga secara umum tujuan program dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa masyarakat kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan sasaran belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, program bantuan pangan di Desa Citali pada dasarnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi pemutakhiran data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar program dapat lebih tepat sasaran.

b. Kesiapan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan (*Input*)

Aspek *input* dalam model CIPP berkaitan dengan kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program, seperti data penerima, sumber daya manusia, serta sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data KPM yang digunakan dalam pelaksanaan program berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah desa hanya berperan dalam membantu proses verifikasi dan pelaksanaan di tingkat lokal. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam menentukan penerima bantuan secara langsung.

Dari sisi sumber daya manusia, aparat desa dinilai telah memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyaluran bantuan. Selain itu, sarana prasarana yang digunakan dalam proses distribusi bantuan juga dinilai cukup memadai. Namun demikian, kualitas data penerima bantuan masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek data sebagai bagian dari input program menjadi penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

c. Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan (Process)

Aspek *process* dalam evaluasi CIPP menilai bagaimana program dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran bantuan pangan di Desa Citali dilakukan melalui mekanisme yang relatif sederhana dan terjadwal. Pemerintah desa berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta membantu pengaturan proses distribusi bantuan.

Pembagian bantuan dilakukan secara langsung kepada KPM dengan sistem antrean di lokasi yang telah ditentukan. Secara umum proses penyaluran berjalan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses distribusi berjalan lancar, komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap program masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pelaksanaan program secara teknis sudah berjalan baik, tetapi penguatan komunikasi dengan masyarakat tetap diperlukan.

d. Manfaat dan Dampak Program Bantuan Pangan bagi KPM (Product)

Aspek *product* dalam model evaluasi CIPP menilai hasil dan manfaat dari pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali memberikan manfaat langsung bagi KPM dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Bantuan tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok.

Meskipun demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan karena masih terdapat warga kurang mampu yang belum menerima bantuan. Selain itu, kualitas beras yang diterima penerima bantuan juga dinilai belum sepenuhnya konsisten.

Secara keseluruhan, program bantuan pangan telah memberikan manfaat nyata bagi KPM, namun masih diperlukan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan optimal.

e. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagi pemerintah desa, diperlukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendataan terpadu serta menjaga konsistensi kualitas bantuan pangan. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan kondisi sosial ekonominya agar proses pendataan dapat berjalan lebih transparan dan adil.

f. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Desa Citali sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain. Kedua, jumlah informan penelitian masih terbatas sehingga kemungkinan terdapat perspektif lain yang belum sepenuhnya terungkap. Selain itu, pengumpulan data yang didominasi oleh wawancara dan observasi sangat bergantung pada keterbukaan informan serta kemampuan peneliti dalam menggali informasi. Keterbatasan waktu penelitian juga mempengaruhi kedalaman pengumpulan data di lapangan.

g. Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali pada dasarnya telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Program ini dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan, kualitas data KPM, serta pemerataan manfaat program. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial pangan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga.

Dari aspek konteks, program bantuan pangan beras 10 kg dinilai relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Citali yang sebagian masih berada pada kondisi rentan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan sehingga ketepatan sasaran program belum sepenuhnya optimal.

Dari aspek input, pelaksanaan program telah didukung oleh aparatur desa serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Akan tetapi, data KPM yang bersumber dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat secara aktual sehingga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Dari aspek proses, mekanisme penyaluran bantuan di Desa Citali telah berjalan relatif tertib sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, komunikasi dan sosialisasi program masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pelaksanaan program dan mengurangi potensi kesalahpahaman.

Dari aspek hasil atau produk, program bantuan pangan beras 10 kg telah membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM. Namun, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata dan kualitas bantuan yang diterima juga belum sepenuhnya konsisten.

Selain itu, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan seperti pendataan KPM yang belum diperbarui secara berkala, kendala administratif dan koordinasi aparatur desa, serta hambatan teknis dalam penyaluran bantuan.

Perbedaan kualitas beras yang diterima oleh KPM serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Namun demikian, pemerintah Desa Citali telah melakukan berbagai upaya seperti pemutakhiran data KPM, peningkatan koordinasi aparatur desa, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, masih diperlukan perbaikan terutama dalam hal ketepatan sasaran, pemutakhiran data penerima bantuan, serta pemerataan manfaat program agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan pengembangan Program Bantuan Sosial Pangan di masa mendatang.

Pertama, bagi Pemerintah Desa Citali, disarankan untuk melakukan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat secara rutin dan transparan dengan melibatkan RT/RW serta masyarakat setempat. Langkah ini penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan serta meminimalkan ketidaktepatan sasaran.

Kedua, bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pangan di tingkat desa. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memastikan kualitas bantuan yang disalurkan agar sesuai dengan standar dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ketiga, bagi aparatur pelaksana program, diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalitas dan konsistensi dalam proses penyaluran bantuan, termasuk dalam memberikan pelayanan yang tertib, ramah, dan adil kepada masyarakat penerima.

Keempat, bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang jujur terkait kondisi sosial-ekonomi keluarga serta menyampaikan masukan secara konstruktif kepada pemerintah desa sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program bantuan pangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafidz, dkk. (2024). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang*. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sebelas April.
- Alkin, M. C., & Christie, C. A. (2004). An evaluation theory tree. In M. C. Alkin (Ed.), *Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences* (pp. 12-65). Sage Publications.
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

*Corresponding author

E-mail addresses: kalandramuhammad848@gmail.com, dina.shusein@gmail.com

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Gie, T. L. (2009). *Administrasi perkantoran modern*. Liberty.
- Hakim, L., & Rahayu, S. (2019). Evaluasi berkelanjutan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 78-92.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 901. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347. Kementerian Sosial.
- Kharisma, dkk. (2025). Pengaruh program BPNT terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 1-15.
- Kiswanto. (2021). Kepuasan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT): Studi di wilayah pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101-118.
- Mabruk, & Prasojo. (2023). Hambatan program BPNT dalam distribusi bantuan pangan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(1), 1-15.
- Mardhotillah, dkk. (2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 45-67.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nauval, & Suparti. (2023). Pelaksanaan BPNT di Desa Halong: Tantangan koordinasi dan sumber daya lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan Daerah*, 7(2), 88-104.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2005). *Teori budaya organisasi*. Rineka Cipta.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Sage Publications.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- Pertiwi, Qonita, & Sutrisno. (2024). Akurasi pendataan penerima bantuan beras untuk masyarakat miskin. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Kemiskinan*, 9(1), 22-38.
- Praratya. (2023). Strategi komunikasi pendamping PKH di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 11(1), 56-73.
- Putro, E. (2012). *Evaluasi program pembelajaran*. Pustaka Pelajar.
- Rahman. (2015). Kearifan lokal petani dan ketahanan pangan di Sumedang. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 6(3), 201-218.
- Ramdan, & Suryadi. (2020). Evaluasi program bantuan sosial: Pendekatan sistematis. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 121-135.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156. Sekretariat Negara.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). Sage Publications.
- Ruhyana, & Hadi. (2020). Kebijakan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumedang: Koordinasi lintas lembaga. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 14(3), 178-195.
- Sari, & Nurhadi. (2021). Hambatan implementasi program bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Evaluasi Kebijakan*, 8(1), 55-70.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Sage Publications.

- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi* (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31-62). Kluwer Academic Publishers.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2012). *Kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Alfabeta.
- Suwanda, & Rahmawati. (2022). Efektivitas model CIPP dalam evaluasi program pemberdayaan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 104-118.
- Tayibnapi, F. Y. (2000). *Evaluasi program*. Rineka Cipta.
- Umar, H. (2002). *Evaluasi kinerja perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Waldo, D. (1984). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration* (2nd ed.). Holmes & Meier Publishers.
- Wiyono. (2020). Model CIPP dalam evaluasi program pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(1), 45-62.
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product evaluation model (CIPP) as a comprehensive framework to guide the planning, implementation, and assessment of service-learning programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4), 57-84.